

УДК 343.573
DOI 10.5281/zenodo.15050710
Научная статья

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ (СТ. 151.1 УК РФ)

SOME PROBLEMS OF REGULATING THE RETAIL SALE OF ALCOHOLIC BEVERAGES TO MINORS (ARTICLE 151.1 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION)

РИЗАЕВА МАРИЯ РУСТАМОВНА,

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина.

RIZAYEVA MARIA RUSTAMOVNA,

Ryazan State University named after S.A. Yesenin.

В статье представлены некоторые проблемы регламентации признаков состава преступления, предусмотренного ст. 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предложены варианты изменения уголовного законодательства, в частности, отмечается необходимость систематизации и размещения данного состава преступления в главе «Преступления в сфере экономической деятельности». Особое внимание акцентировано на выделении основных недостатков законодательной конструкции состава преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ в сопоставлении с аналогичными проблемами смежных составов преступлений, предусмотренных действующим уголовным законодательством. В результате разработан комплексный подход к разрешению регламентационных проблем розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции.

The article presents some problems of regulating the elements of a crime under Article 151.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. Options for changing criminal legislation are proposed, in particular, the need for systematization and placement of this corpus delicti in the chapter "Crimes in the sphere of economic activity" is noted. Special attention is focused on highlighting the main shortcomings of the legislative structure of the corpus delicti provided for in art. 151.1 of the Criminal Code of the Russian Federation in comparison with similar problems of related crimes provided for by the current criminal legislation. As a result, a comprehensive approach has been developed to resolve the regulatory problems of the retail sale of alcoholic beverages to minors.

Ключевые слова: розничная продажа, несовершеннолетние, алкогольная продукция, спиртосодержащая продукция, уголовная ответственность.

Key words: retail sale, minors, alcoholic products, alcohol-containing products, criminal liability.

Одной из общераспространенных причин заболеваний различных систем организма человека является алкогольная зависимость. Особую опасность представляет употребление спиртного несовершеннолетними, которое помимо серьезного урона их здоровью, влияя на нормальное физическое, нравственное, психическое развитие, создает проблему для дальнейшей полноценной жизни ребенка, употребляющего алкогольные напитки, а также обуславливает опасность для социума, порождая негативное девиантное поведение такого лица.

В целях пресечения продажи несовершеннолетним алкогольной продукции в действующем уголовном законодательстве предусмотрена возможность привлечения к уголовной ответственности лиц, осуществляющих данное деяние, по ст. 151.1 УК РФ. При этом, данный состав преступления является составом с административной преюдицией, то есть уголовная ответственность наступит только в случае продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, совершенной неоднократно в течение периода, когда лицо, совершившее это деяние считается подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение.

Практика реализации данной статьи уголовного законодательства позволяет выявить ряд недостатков, устранение которых способствует обеспечить совершенствование правоприменительной деятельности в рассматриваемом направлении [6, с. 192].

Так, в диспозиции ст. 151.1 УК РФ предусмотрен запрет на неоднократную розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции. При этом, до изменений, внесенных Федеральным законом от 28.12.2024 №515-ФЗ «О внесении изменения в статью 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», предметом данного состава преступления являлась только алкогольная продукция [1]. Однако законодатель, расширив предмет преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ, не предусмотрел возможность привлечения к уголовной ответственности за продажу несовершеннолетним спиртосодержащей продукции, что не способствует снижению уровня потребления спиртосодержащих напитков несовершеннолетними [7, с. 161].

Согласно п. 3 ст. 2 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ под спиртосодержащей продукцией понимается пищевая или непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции. К пищевой спиртосодержащей продукции следует относить, например, плодовые сброженные материалы, любые растворы, эмульсии, суспензии, виноградное и иное сусло (кроме алкогольной продукции) с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции). В свою очередь, в силу п. 7 ст. 2 вышеназванного федерального закона под алкогольной продукцией понимается только пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, или спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции [2].

Таким образом, законодатель различает понятия «алкогольная продукция» и «спиртосодержащая продукция», однако в уголовном законодательстве не предусматривается ответственность за розничную продажу несовершеннолетним спиртосодержащей продукции, что представляется не корректным. Указанный подход о необходимости дифференциации алкогольной и спиртосодержащей продукции также находит отражение в науке уголовного права [12, с. 263].

При этом, в смежном составе преступления, предусмотренном ст. 171.4 УК РФ, предметом незаконной розничной продажи является как алкогольная, так и спиртосодержащая пищевая продукция. Считаем, что необходимо осуществить единообразную регламентацию предмета в ст. 171.4 УК РФ и ст. 151.1 УК РФ, включив в последний состав преступления указание на запрет продажи несовершеннолетним спиртосодержащей продукции, так как приобретение и последующее потребление несовершеннолетним спиртосодержащей продукции также способно оказывать воздействие на его нормальное развитие несовершеннолетнего.

Кроме того, в настоящее время буквальное толкование признаков, указанных в диспозиции ст. 151.1 УК РФ позволяет констатировать, что наказуемым является только такое деяние как продажа алкогольной и иной продукции, указанной в данном составе преступления. Однако этот подход представляется не верным. Так, по справедливому утверждению К.В. Дядюн, алкогольная продукция может не только продаваться несовершеннолетнему, но и отчуждаться иными способами, например, в форме дачи взаймы, дарения, обмена на иные вещи и т.д. [5, с. 155]. Таким образом, считаем, что законодатель не обоснованно установил ответственность только за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, под которой по смыслу гражданского законодательства понимается передача продавцом определенного товара покупателю за установленную цену, что не позволяет привлекать к уголовной ответственности лиц, которые осуществляют иные сделки, связанные с передачей несовершеннолетнему алкогольной продукции, что обуславливает необходимость использования при конструировании нормы более широкого понятия такого как «сбыт», который охватывает все способы отчуждения несовершеннолетним подобной продукции. Исследователи также обращают внимание на опыт ряда стран романо-германской системы права (Швейцарии, Сербии, Болгарии, Польши) и англо-саксонской системы (Англии, США, Канады), в которых уголовно-наказуемой является любая передача алкоголя несовершеннолетнему (например, снабжение, выдача, доставка, отпуск алкоголя, продажа его частным лицом) [10, с. 55].

Иной проблемой регламентации состава преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ, является включение в него такого признака как «розничная продажа», что наряду с вышеназванными проблемами представляется не корректным. Так, например, в толковом словаре С.И. Ожегова под розницей понимается «товар, продаваемый поштучно или небольшими количествами», а понятие «опт» определяется как купля или продажа товаров не поштучно, а большими количествами [8]. В законодательстве Российской Федерации в основе отграничения оптовой и розничной продажи также указана цель приобретения товара. Согласно п. 3 ст. 2 ФЗ от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» розничная торговля – это вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. В соответствии с п. 2 ст. 2 вышеуказанного закона оптовой продажей является вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Однако, считаем, что, несмотря на отсутствие в оптовой продаже цели личного потребления, продажа несовершеннолетним алкогольной, табачной и иной продукции, указанной в диспозиции ст. 151.1 УК РФ также недопустима. Указанное подтверждается и тем, что в ст. 265 ТК РФ предусмотрено, что лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, не могут осуществлять трудовую деятельность на работе, которая вредит их нравственному развитию или создает опасность причинения вреда здоровью. К такого рода работам относится перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими средствами и иными токсическими препаратами [3]. Подхода о необходимости привлечения к ответственности за любую форму продажи несовершеннолетним алкогольной продукции придерживаются также исследователи данного вопроса в уголовно-правовой доктрине [4, с. 407; 11, с. 96].

Таким образом, исходя из вышеуказанного можно сделать вывод о том, что законодатель разграничивает понятия «розничная торговля» и «оптовая торговля» не только по количеству продаваемой алкогольной продукции, но и по целям ее использования, однако оптовая продажа несовершеннолетним алкогольной продукции также должна быть запрещена, так как, несмотря на отсутствие цели личного потребления, данное деяние вредит нормальному развитию несовершеннолетнего, а в связи с тем, что в силу положений трудового зако-

нодательства осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере продажи алкогольной, табачной продукции несовершеннолетние не вправе, то и оптовое приобретение такого рода продукции не допустимо.

Примечательно, что ряд аналогичных проблем регламентации можно выделить и в иных составах преступлений, например, предусмотренных частями 5-6 статей 171.1, 171.3 и 171.4 УК РФ, анализируя которые, И.В. Пантюхина предложила объединить их в единой статье с разделением регламентации разных действий в различных частях новой статьи с заменой термина «продажа» на более широкий термин «сбыт», что также позволит избежать указания на розничный характер продажи, исключив данную регламентационную проблему [9, с. 104]. Считаем, что данное предложение является вполне обоснованным и позволит также исключить квалификационные проблемы, связанные с необходимостью разграничения смежных составов преступлений. Следует отметить, что предполагается включение в новый состав преступления деяния, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ, с учетом указанных изменений, которые подлежат устранению и в ст. 151.1 УК РФ. При этом, состав преступления, предусмотренный статьей 151.1 УК РФ отличается от предусмотренного ст. 171.4 УК РФ в первую очередь потерпевшим (в первом составе преступления потерпевший несовершеннолетний, а во втором – общий потерпевший), а также, как указывалось ранее, более корректным определением предмета преступления в составе, предусмотренном ст. 171.4 УК РФ, включающем помимо алкогольной, спиртосодержащую продукцию.

Таким образом, считаем целесообразным предусмотреть в новом составе преступления, предложенном в доктрине уголовного права квалифицирующий признак «совершенное в отношении несовершеннолетнего», исключив при этом состав преступления, предусмотренный ст. 151.1 УК РФ, что позволит устранить существующие в настоящее время недостатки его регламентации. Кроме того, данное изменение позволит достичь единообразия в законодательном закреплении признаков различных составов преступлений. Целесообразность вышеназванного подхода подтверждается иными составами преступлений, предусмотренными действующим УК РФ. Так, например, в случае сбыта наркотических средств несовершеннолетнему квалификация осуществляется по п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, и данное деяние, несмотря на то, что при его совершении наряду с основным объектом страдает нормальное развитие несовершеннолетнего не переносится законодателем в главу 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних».

Таким образом, в предложенном квалифицированном составе преступления ответственность будет предусматриваться за сбыт алкогольной, спиртосодержащей, табачной и иной продукции несовершеннолетнему, где основным непосредственным объектом будет являться установленный законом порядок оборота алкогольной, спиртосодержащей, табачной продукции, а в качестве дополнительного объекта – нормальное нравственное, физическое, психическое развитие несовершеннолетнего лица, что приведет к единообразию при регламентации различных деяний, совершаемых в отношении несовершеннолетнего потерпевшего.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 28.12.2024 № 515-ФЗ «О внесении изменения в статью 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4-94796.
2. Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368.

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. От 26.12.2024) № 197-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683.
4. Александрова О.П., Осколков А.В. Некоторые вопросы привлечения к уголовной ответственности за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним // Вопросы российского и международного права. 2023. Т. 13. № 8-1. С. 403-409.
5. Дядюн К.В. Установление уголовной ответственности за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции: анализ целесообразности // Lex Russica (Русский закон). 2020. Т. 73. № 10 (167). С. 150-158.
6. Еськова Л.К. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции: несовершенство законодательства и направления их устранения // MODERN SCIENCE. 2021. № 3-2. С. 191-194.
7. Кучерук В.В. Введение уголовной ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним как мера пресечения злоупотребления алкоголем и совершения преступлений, особенности и квалификация // Актуальные вопросы юриспруденции: научные исследования, инновации, практика. 2022. С. 159-162.
8. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., М., 1997. 938 с.
9. Пантюхина И.В. Незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции: недостатки конструкций преступлений и способы их устранения // Сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессоров В.А. Елеонского и Н.А. Огурцова. 2024. С. 101-106.
10. Смелова С.В. Уголовная ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции: пробелы законодательства // Актуальные исследования. 2020. № 3 (6). С. 54-57.
11. Супрун А.Н. Квалифицирующие и привилегирующие признаки розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции: постановка проблемы и пути решения // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2021. № 1 (31). С. 91-96.
12. Сытников В.О. Анализ предмета розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции // Аграрное и земельное право. 2023. № 11 (227). С. 266-268.

Поступила в редакцию: 12.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Ризаева М.Р., 2025.